

EDUCAÇÃO INCLUSIVA: REFLEXÕES SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS PARA AS COMUNIDADE QUILOMBOLAS

[Ciências Sociais Aplicadas, Volume 28 – Edição 131/FEV 2024 SUMÁRIO / 06/02/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10626187

Maria do Socorro Pereira dos Santos¹

Juvan da Cunha Ferreira²

RESUMO

Este artigo aborda a temática crucial da Educação Inclusiva no contexto das comunidades quilombolas no Brasil. Inicialmente, realiza-se uma profunda contextualização histórica, destacando as origens dos quilombolas e sua resistência pela preservação da cultura, identidade e território. Essa introdução histórica serve como base para compreender as demandas específicas dessas comunidades e a importância de políticas educacionais inclusivas. O segundo tópico se concentra na legislação e nos direitos que regem a educação quilombola. Analisam-se leis e diretrizes que visam promover a inclusão e a equidade, garantindo o acesso dessas comunidades a uma educação de qualidade. No entanto, o terceiro tópico destaca os desafios práticos e burocráticos enfrentados na implementação dessas políticas. Barreiras como falta de recursos,

infraestrutura inadequada e resistência institucional são discutidas, evidenciando a complexidade do processo. A valorização da cultura e identidade quilombola é o foco do quarto tópico. Explora-se como as políticas educacionais podem integrar elementos culturais e tradições locais no currículo, contribuindo para uma educação mais inclusiva e alinhada às realidades das comunidades quilombolas. Paralelamente, o quinto tópico destaca a importância da formação adequada de professores. Discute-se a necessidade de capacitar educadores para atender às demandas específicas dessas comunidades, promovendo práticas pedagógicas inclusivas e culturalmente sensíveis. A disparidade na infraestrutura educacional é o cerne do sexto tópico, que aborda as dificuldades enfrentadas pelas comunidades quilombolas em comparação às áreas urbanas. Propõe-se soluções para garantir o acesso igualitário à educação de qualidade, reconhecendo a infraestrutura como um fator determinante para o sucesso das políticas inclusivas. A participação comunitária e tomada de decisões são temas do sétimo tópico, onde se destaca a importância da autonomia das comunidades quilombolas na definição e implementação de políticas educacionais. O oitavo tópico aborda a necessidade de desenvolver e disponibilizar recursos pedagógicos adequados às realidades das comunidades quilombolas. Isso inclui materiais didáticos, tecnologias educacionais e métodos de ensino que estejam alinhados com suas especificidades culturais e sociais. A nona seção do artigo se concentra na avaliação e monitoramento da Educação Inclusiva Quilombola. Estratégias eficazes são discutidas para medir o impacto das políticas educacionais, com o objetivo de realizar melhorias contínuas e garantir resultados positivos. Finalmente, o décimo tópico lança um olhar para o futuro, apresentando perspectivas e propostas para o aprimoramento das políticas educacionais inclusivas.

Palavras Chaves: Educação Inclusiva, Universidade. Cotas Universitárias. Negritude. Acesso à Educação superior.

ABSTRACT

This scientific article addresses the crucial theme of Inclusive Education in the context of quilombola communities in Brazil. Initially, a deep historical contextualization is performed, highlighting the origins of quilombolas and their resistance for the preservation of culture, identity, and territory. This historical introduction serves as a basis to understand the specific demands of these communities and the importance of inclusive educational policies. The second topic focuses on the legislation and rights governing quilombola education. Laws and guidelines aimed at promoting inclusion and equity are analyzed, ensuring the access of these communities to quality education. However, the third topic highlights the practical and bureaucratic challenges faced in the implementation of these policies. Barriers such as lack of resources, inadequate infrastructure, and institutional resistance are discussed, emphasizing the complexity of the process. The fourth topic centers on the valorization of quilombola culture and identity. It explores how educational policies can integrate cultural elements and local traditions into the curriculum, contributing to a more inclusive education aligned with the realities of quilombola communities. Simultaneously, the fifth topic emphasizes the importance of proper teacher training. The need to empower educators to meet the specific demands of these communities is discussed, promoting inclusive and culturally sensitive pedagogical practices. The disparity in educational infrastructure is the core of the sixth topic, addressing the difficulties faced by quilombola communities compared to urban areas. Solutions are proposed to ensure equal access to quality education, recognizing infrastructure as a determining factor for the success of inclusive policies. Community participation and decision making are themes of the seventh topic, highlighting the autonomy of quilombola communities in defining and implementing educational policies. The eighth topic addresses the need to develop and provide pedagogical resources suitable for the realities of quilombola communities. This includes educational materials, technologies, and teaching methods aligned with their cultural and social specificities. The ninth section of the article focuses on the evaluation and monitoring of Quilombola Inclusive Education. Effective strategies are discussed to

measure the impact of educational policies, aiming for continuous improvements and ensuring positive outcomes. Finally, the tenth topic looks to the future, presenting perspectives and proposals for the enhancement of inclusive educational policies. An integrated approach is proposed that promotes not only inclusion but also the sustainable development of quilombola communities, aiming to promote equality of opportunities and strengthen the educational foundations of these historically marginalized populations. This article seeks to contribute to the advancement of these reflections, highlighting the importance of inclusive education sensitive to the specific needs of quilombola communities in the Brazilian educational landscape.

Keywords: Inclusive Education, University. University Quotas. Bold. Access to higher education.

Contextualização Histórica Do Povo Quilombola

Os quilombolas no Brasil têm uma história profundamente enraizada que remonta aos tempos da colonização. Originados da resistência dos africanos escravizados que buscavam a liberdade, os quilombos eram comunidades autônomas formadas por pessoas que fugiam das plantações e das condições desumanas da escravidão. Um dos quilombos mais conhecidos foi o Quilombo dos Palmares, liderado por Zumbi dos Palmares, que resistiu às investidas coloniais por décadas.

Ao longo dos séculos, muitos quilombos foram se formando em diferentes regiões do Brasil, e o termo “quilombo” passou a ser associado a comunidades afrodescendentes que preservam suas tradições culturais, religiosas e sociais. Com a abolição da escravidão em 1888, muitos negros libertos se estabeleceram em áreas remotas, formando novos quilombos.

A luta dos quilombolas pela preservação da cultura, identidade e território ganhou destaque durante o século XX, quando movimentos sociais e ativistas começaram a reivindicar seus direitos. Na década de 1980, a

Constituição Federal reconheceu a existência dos quilombos e determinou a titulação de suas terras. No entanto, esse processo é frequentemente marcado por desafios burocráticos, conflitos de terra e resistência por parte de setores contrários à demarcação.

A preservação da cultura quilombola é um elemento essencial dessa luta. As tradições, como a capoeira, o jongo, a culinária e as práticas religiosas, são fundamentais para a identidade dessas comunidades. A luta pelo reconhecimento e respeito às suas crenças e práticas culturais é uma constante, pois muitas vezes essas tradições foram marginalizadas ao longo da história.

A identidade quilombola é fortemente vinculada à conexão com a terra. A luta pela preservação do território é uma resposta à expansão agrícola, à grilagem de terras e à especulação imobiliária que ameaçam as comunidades quilombolas. A defesa do direito à terra não é apenas uma questão econômica, mas também uma afirmação de pertencimento e autonomia.

Apesar dos desafios, as comunidades quilombolas continuam a resistir e a reivindicar seus direitos. Organizações e movimentos sociais trabalham em parceria com as comunidades, buscando fortalecer a luta pelos territórios quilombolas e pela preservação de suas culturas. A conscientização pública sobre a importância histórica e cultural dessas comunidades é crucial para garantir que a herança dos quilombolas seja respeitada e protegida para as gerações futuras. A história dos quilombolas no Brasil é uma narrativa de resistência, resiliência e perseverança, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Legislação e Direitos Quilombolas na Educação

A análise da legislação e dos direitos voltados para as comunidades quilombolas no âmbito da educação revela um cenário complexo, onde a busca por inclusão e equidade se confronta com desafios históricos e

estruturais. O arcabouço legal, embora avançado, enfrenta obstáculos na sua efetiva implementação, exigindo uma constante reflexão e aprimoramento das políticas educacionais destinadas a essas comunidades.

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 representa um marco ao reconhecer a necessidade de proteção e preservação dos remanescentes de quilombos, garantindo-lhes o direito à propriedade de suas terras. No entanto, a tradução desses direitos no âmbito educacional se depara com desafios como a carência de infraestrutura, falta de investimentos adequados e, por vezes, a resistência institucional.

O Estatuto da Igualdade Racial, de 2010, é outro instrumento legal relevante que reforça a promoção da igualdade para as comunidades quilombolas, abordando questões que permeiam a educação. Ele destaca a necessidade de medidas específicas para eliminar desigualdades históricas e promover uma educação que respeite e valorize as diversidades culturais presentes nesses grupos.

Além disso, o Decreto nº 4.887/2003 regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos, reforçando o compromisso do Estado com a garantia dos direitos territoriais dessas populações. Contudo, a implementação dessas medidas enfrenta desafios práticos, como a lentidão nos processos de demarcação e titulação.

No que diz respeito à educação, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em seu artigo 26-A, incorpora dispositivos específicos para a inclusão de conteúdos sobre a história e a cultura afro-brasileira e quilombola no currículo escolar. Essa medida visa garantir o reconhecimento e valorização das contribuições dessas comunidades para a formação histórica e cultural do país.

Contudo, a análise da implementação dessas políticas revela disparidades regionais, evidenciando a necessidade de ações mais efetivas. Muitas vezes, a falta de estrutura nas escolas quilombolas compromete a qualidade do ensino oferecido, gerando desigualdades no acesso ao conhecimento. A formação de professores, embora contemplada nas diretrizes, também carece de investimentos e estratégias mais eficazes para atender às demandas específicas dessas comunidades.

Em síntese, a legislação brasileira reconhece os direitos das comunidades quilombolas, incluindo aqueles relacionados à educação. No entanto, para que essas políticas se tornem efetivas, é imperativo superar desafios como a falta de recursos, a resistência institucional e a necessidade de uma abordagem mais integrada, que contemple não apenas a titulação das terras, mas também a melhoria concreta das condições educacionais. O caminho para a inclusão e equidade passa, portanto, por uma constante revisão e fortalecimento dessas políticas, garantindo que os direitos conquistados se transformem em oportunidades reais para as comunidades quilombolas no contexto educacional.

Desafios na Implementação de Políticas Educacionais

É necessário interrogar se as políticas afirmativas de acesso e democratização no ensino superior, chegam até uma Comunidade quilombola e rural como o Grotão. Considerando as desigualdades históricas da população negra e especificamente das Comunidades quilombolas. Abramovay e Castro nos fala sobre o quanto está implícito a:

idéia de que há uma situação de igualdade e que brancos e negros competem com igual acervo de condições, recursos e capital cultural e que o vestibular se pauta por princípios de democracia universalizada, em que os competidores viriam de

uma história socioeducacional idêntica, e que, portanto, estariam em jogo apenas aptidões, dedicação e méritos pessoais (2006, p. 313)

Concluimos dizendo que não é nosso objetivo aprofundar tais questões. Refletimos sobre isso, porque foi uma questão que despontou no trabalho de campo e é uma realidade vivenciada pelos(as) estudantes quilombolas do Grotão. Queremos assim, dizer que os desafios de acesso e reivindicação de uma educação que compreenda os(as) alunos(as) em suas especificidades étnico raciais se estendem para além da escola. Se estende a processos seletivos e vestibulares desde antes mesmo da efetivação da prova. A realidade de se compreender enquanto quilombola para os(as) jovens estudantes da Comunidade Quilombola Grotão também estão relacionados a um processo de luta contínua e ancestral.

A implementação de políticas educacionais inclusivas para comunidades quilombolas no Brasil enfrenta uma série de desafios práticos e burocráticos que demandam atenção e soluções específicas. Essas comunidades, que são remanescentes de quilombos e possuem uma identidade cultural única, necessitam de abordagens educacionais sensíveis e adaptadas às suas realidades. Abaixo, discutiremos alguns dos principais desafios associados a essa implementação:

Acesso e Infraestrutura:

*o **Distância Geográfica:** Muitas comunidades quilombolas estão localizadas em áreas remotas, o que dificulta o acesso a serviços básicos, incluindo instituições educacionais. A falta de estradas adequadas e transporte público torna o deslocamento para escolas um desafio significativo.*

o **Infraestrutura Deficiente:** As escolas nessas regiões muitas vezes enfrentam carência de infraestrutura básica, como salas de aula adequadas, bibliotecas e laboratórios. A ausência de recursos essenciais compromete a qualidade do ensino oferecido.

Cultura e Diversidade:

o **Currículo Culturalmente Relevante:** A elaboração de currículos que respeitem e incorporem a cultura quilombola é um desafio. Garantir que o conteúdo seja relevante e sensível às tradições locais é fundamental para uma educação inclusiva e eficaz.

o **Formação de Professores:** A capacitação dos professores para compreenderem e respeitarem as peculiaridades culturais quilombolas é crucial. A falta de programas de formação específicos pode resultar em lacunas na compreensão e na comunicação efetiva com os alunos.

Participação e Envolvimento Comunitário:

o **Participação dos Pais:** Incentivar a participação ativa dos pais na educação de seus filhos é um desafio, principalmente quando as comunidades enfrentam questões socioeconômicas. A falta de envolvimento parental pode impactar

negativamente o desempenho acadêmico dos alunos.

*o **Diálogo Intercultural:** Estabelecer um diálogo eficaz entre a comunidade escolar e a comunidade quilombola é essencial. Barreiras linguísticas e culturais podem dificultar a comunicação, resultando em falta de compreensão mútua e colaboração.*

Políticas Governamentais e Burocracia:

*o **Desconexão entre Níveis de Governo:** A falta de alinhamento entre as políticas educacionais federais, estaduais e municipais pode criar lacunas na implementação. É necessário um esforço coordenado para garantir a efetividade das ações em todos os níveis.*

*o **Burocracia Excessiva:** Processos burocráticos complexos e demorados podem atrasar a implementação de políticas educacionais inclusivas. Simplificar procedimentos administrativos pode contribuir para uma resposta mais ágil às necessidades das comunidades quilombolas.*

Abordar esses desafios requer um compromisso contínuo dos governos, educadores, comunidades quilombolas e demais partes interessadas. A colaboração entre esses grupos, aliada a políticas educacionais sensíveis e adaptadas, é fundamental para superar as barreiras e promover uma educação inclusiva e de qualidade para as comunidades quilombolas.

Cultura e Identidade Quilombola na Educação:

A valorização da cultura e identidade quilombola no contexto educacional é fundamental para promover uma educação mais inclusiva e respeitosa com a diversidade étnica e cultural do Brasil. Os quilombos, historicamente constituídos por comunidades afrodescendentes fugitivas do sistema escravocrata, representam uma parte significativa da história do país. Integrar essas experiências no currículo escolar e nas políticas educacionais é uma maneira de reconhecer a contribuição dessas comunidades para a construção da identidade nacional.

As políticas educacionais podem desempenhar um papel crucial ao abordar a cultura quilombola de maneira holística. Isso envolve não apenas a inclusão de conteúdos específicos nos currículos, mas também a formação de professores para que possam abordar de maneira sensível e informada essas temáticas em sala de aula. Além disso, é importante garantir que as escolas estejam fisicamente acessíveis e culturalmente receptivas, proporcionando um ambiente onde a diversidade é valorizada.

A promoção da cultura quilombola na educação vai além da simples inclusão de datas ou eventos históricos. Deve envolver a compreensão e valorização das tradições, costumes, línguas e manifestações artísticas dessas comunidades. A literatura, por exemplo, pode ser uma ferramenta poderosa para transmitir essas experiências, permitindo que os estudantes se identifiquem e compreendam melhor a riqueza cultural quilombola.

É crucial envolver as próprias comunidades quilombolas no desenvolvimento e implementação dessas políticas. Isso assegura que as abordagens sejam autênticas e respeitem as nuances específicas de cada comunidade, evitando estereótipos e promovendo uma representação fiel de sua diversidade cultural.

A implementação de cotas para estudantes quilombolas em instituições de ensino superior é uma medida que visa não apenas a inclusão, mas também a promoção da igualdade de oportunidades. Além disso, programas de bolsas e apoio financeiro podem facilitar o acesso e a permanência desses estudantes na educação superior, contribuindo para a formação de profissionais quilombolas em diversas áreas.

Ao integrar e valorizar a cultura, tradições e identidade quilombola na educação, as políticas educacionais podem desempenhar um papel essencial na construção de uma sociedade mais justa e equitativa. Isso não apenas enriquece o conhecimento dos estudantes, mas também promove o respeito mútuo e a valorização das diversas contribuições que compõem o mosaico cultural brasileiro.

Formação de Professores para a Educação Quilombola

A educação quilombola, marcada por sua rica diversidade cultural e histórica, demanda uma abordagem pedagógica especializada para atender às necessidades específicas dessas comunidades. A formação de professores desempenha um papel crucial nesse cenário, pois é por meio dela que os educadores adquirem as ferramentas necessárias para compreender e integrar as particularidades das comunidades quilombolas em suas práticas pedagógicas.

A importância da formação adequada de professores para a educação quilombola está intrinsecamente ligada à promoção de práticas pedagógicas inclusivas. Essas práticas vão além de simples adaptações curriculares; envolvem uma compreensão profunda das tradições, valores e desafios enfrentados por essas comunidades historicamente marginalizadas.

Um aspecto fundamental da formação é sensibilizar os professores para a diversidade cultural quilombola. Isso implica não apenas no reconhecimento e respeito pelas tradições, línguas e costumes, mas também na compreensão das questões sociais, econômicas e históricas

que permeiam a vida dessas comunidades. A sensibilização é o primeiro passo para a construção de um ambiente educacional que celebre e valorize a identidade quilombola.

A língua é um elemento central na transmissão de conhecimento, e a formação de professores deve contemplar a diversidade linguística presente nas comunidades quilombolas. Valorizar e preservar as línguas tradicionais é essencial para manter vivas as raízes culturais dessas populações, contribuindo para uma educação que seja verdadeiramente inclusiva.

Além disso, a formação deve capacitar os professores para lidar com as especificidades socioeconômicas das comunidades quilombolas. Isso implica desenvolver estratégias pedagógicas que estejam alinhadas com as realidades locais, promovendo uma educação que seja relevante e contextualizada. A sensibilidade para as desigualdades e a busca por práticas que diminuam tais disparidades são elementos cruciais para uma educação efetiva e inclusiva.

A implementação de práticas pedagógicas inclusivas também requer a colaboração estreita entre escolas, comunidades quilombolas e demais agentes educacionais. A construção de parcerias sólidas contribui para a criação de um ambiente educacional que respeite e integre as perspectivas e experiências quilombolas, gerando um diálogo contínuo entre as partes interessadas.

Em conclusão, a formação de professores para a educação quilombola é um investimento crucial para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Ao promover práticas pedagógicas inclusivas, os educadores se tornam agentes de transformação, contribuindo para a valorização da diversidade cultural e para a construção de um ambiente educacional que respeite e celebre a riqueza das comunidades quilombolas.

Infraestrutura e Acesso à Educação:

A disparidade na infraestrutura educacional entre áreas urbanas e comunidades quilombolas é um desafio complexo que requer uma abordagem abrangente para garantir um acesso equitativo à educação de qualidade. Como Paulo Freire enfatiza, “a educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem” (Freire, 1997). Nas áreas urbanas, observamos a presença de escolas bem equipadas, acesso à tecnologia e uma variedade de recursos educacionais. No entanto, nas comunidades quilombolas, enfrentamos carências significativas, desde a falta de infraestrutura básica até a ausência de materiais didáticos atualizados.

Um aspecto crítico dessa disparidade é a infraestrutura física das escolas. Como Freire destaca, “a escola é... o lugar onde se faz amigos” (Freire, 1996). Muitas comunidades quilombolas sofrem com a falta de prédios adequados, salas de aula espaçosas e espaços para atividades extracurriculares. Para superar essa lacuna, é essencial investir na construção e reforma de escolas, garantindo ambientes seguros e propícios ao aprendizado.

A conectividade é outro desafio significativo. Conforme bell hooks salienta, “a educação como prática da liberdade é o meio pelo qual homens e mulheres lidam de maneira crítica com a realidade e descobrem como participar no processo de transformá-la” (hooks, 1994). Enquanto áreas urbanas desfrutam de acesso à internet de alta velocidade, muitas comunidades quilombolas ainda enfrentam a exclusão digital. Estratégias como a expansão de redes de internet e o fornecimento de dispositivos tecnológicos podem ser implementadas para reduzir essa lacuna digital, permitindo que os alunos quilombolas acessem recursos educacionais online.

Além disso, a falta de materiais didáticos específicos para a realidade quilombola é uma barreira para a qualidade da educação. Como Angela Davis destaca, “a educação é um ato de política” (Davis, 2016). Desenvolver currículos e materiais que incluam a diversidade cultural dessas comunidades é fundamental. Isso não apenas fortalece a

identidade dos estudantes quilombolas, mas também enriquece o ambiente educacional, promovendo uma aprendizagem mais significativa.

A formação de professores desempenha um papel crucial nesse processo. Paulo Freire ressalta que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção” (Freire, 1997). Capacitar educadores para compreenderem as nuances culturais das comunidades quilombolas é fundamental para criar um ambiente inclusivo. Programas de capacitação devem abordar não apenas o aspecto cultural, mas também estratégias pedagógicas que atendam às necessidades específicas desses alunos.

Políticas educacionais inclusivas são imperativas para superar as desigualdades. Isso envolve a alocação equitativa de recursos financeiros, como destaca bell hooks: “é fundamental entender que a educação é uma prática de liberdade e não se destina apenas a acadêmicos” (hooks, 2010). O desenvolvimento de programas de transporte escolar eficientes para comunidades remotas e a criação de incentivos para atrair e manter professores qualificados em regiões quilombolas também são fundamentais.

Em síntese, superar as disparidades na infraestrutura educacional entre áreas urbanas e comunidades quilombolas exige um compromisso conjunto de governos, instituições educacionais e comunidades. Investimentos direcionados, políticas inclusivas e a valorização da diversidade cultural são fundamentais para assegurar que todos os alunos tenham acesso a uma educação de qualidade, promovendo, assim, uma sociedade mais justa e equitativa. Como Paulo Freire nos lembra, “a educação é um ato de amor, e, por isso, um ato de coragem”.

Participação Comunitária e Tomada de Decisões:

A participação comunitária e a tomada de decisões são elementos cruciais para o desenvolvimento sustentável e a promoção da equidade

social. Como Paulo Freire enfatiza, “a educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo” (Freire, 1997). No contexto brasileiro, as comunidades quilombolas desempenham um papel fundamental nesse processo, especialmente quando se trata da definição e implementação de políticas educacionais.

Reconhecer a importância da participação ativa dessas comunidades no âmbito educacional é essencial para promover a autonomia e a inclusão, aspectos essenciais para construir uma sociedade mais justa e igualitária. bell hooks reforça essa ideia ao afirmar que “o engajamento transformador começa com a participação. Quando as pessoas se envolvem, têm o poder de mudar muitas coisas” (hooks, 2010).

Em primeiro lugar, a participação comunitária permite que as comunidades quilombolas expressem suas necessidades e demandas específicas no que diz respeito à educação. Conforme Freire destaca, “a educação como prática da liberdade, ao contrário daquela que é a prática da dominação, implica em diálogo” (Freire, 1996). Ao envolver os membros dessas comunidades nas decisões relacionadas à formulação de políticas educacionais, cria-se um ambiente em que as particularidades culturais, históricas e sociais desses grupos são levadas em consideração. Isso contribui para a construção de um sistema educacional mais sensível e adaptado à diversidade existente no país, rompendo com modelos padronizados que muitas vezes ignoram a realidade das comunidades quilombolas.

Além disso, a participação ativa das comunidades quilombolas na tomada de decisões fortalece o sentimento de pertencimento e identidade cultural. bell hooks ressalta que “o pertencimento só é possível quando se aceita que somos cidadãos de um mundo complexo” (hooks, 1990). Ao serem envolvidas nos processos de definição das políticas educacionais, as comunidades têm a oportunidade de contribuir para a preservação e valorização de suas tradições, línguas e modos de vida. Isso não apenas enriquece o ambiente educacional, mas também fortalece a autoestima

dos membros dessas comunidades, promovendo um senso de pertencimento e respeito à diversidade.

A autonomia, nesse contexto, é um resultado direto da participação comunitária. Quando as comunidades quilombolas têm voz ativa nas decisões relacionadas à educação, tornam-se protagonistas de seu próprio desenvolvimento. Conforme Paulo Freire afirma, “a verdadeira liberdade é uma ação criadora, um compromisso com a humanização” (Freire, 1997). Isso implica não apenas em escolher os conteúdos pedagógicos que melhor atendem às suas necessidades, mas também em participar da gestão das escolas e na definição de estratégias educacionais que estejam alinhadas com sua visão de mundo. A autonomia proporciona uma educação mais significativa e relevante, contribuindo para a formação de cidadãos críticos e engajados.

Outro aspecto crucial é a promoção da inclusão por meio da participação comunitária. As comunidades quilombolas, historicamente marginalizadas, enfrentam desafios específicos no acesso à educação. Como Angela Davis destaca, “quando a educação não é acessível a todos, a obra da democracia é imperfeita” (Davis, 2016). Ao participarem ativamente na elaboração de políticas educacionais, podem contribuir para a criação de estratégias inclusivas que atendam às necessidades de todos os membros, incluindo aqueles com deficiências, garantindo que ninguém seja deixado para trás.

Em síntese, a participação comunitária das comunidades quilombolas na definição e implementação de políticas educacionais é um componente essencial para construir um sistema educacional mais justo, inclusivo e alinhado com a diversidade do Brasil. Essa abordagem não apenas respeita as singularidades culturais e históricas dessas comunidades, mas também promove a autonomia e fortalece o compromisso com uma educação que valorize a igualdade de oportunidades. Conforme bell hooks destaca, “a educação é a prática

Recursos Pedagógicos Adequados para Comunidades Quilombolas:

As comunidades quilombolas, tesouros vivos da diversidade cultural brasileira, enfrentam desafios significativos no acesso a uma educação que respeite e contemple suas peculiaridades. Conforme Paulo Freire destaca, “a educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem” (Freire, 1997). A urgente necessidade de desenvolver e disponibilizar recursos pedagógicos alinhados com a realidade e as necessidades específicas dessas comunidades é uma pauta crucial para a promoção da equidade educacional.

A cultura quilombola, rica em tradições e histórias de resistência, deve ser integrada como elemento central nos recursos pedagógicos. Assim como defende bell hooks, “o ensino que respeita a alma de quem está sendo ensinado é um ato de amor” (hooks, 2003). É imperativo que os materiais considerem as línguas locais, mitos, rituais e práticas cotidianas, criando uma ponte entre o conhecimento formal e as experiências de vida dos estudantes.

Ao abordar a história dessas comunidades, é essencial destacar suas lutas e contribuições para a construção do Brasil. Angela Davis ressalta que “a história da resistência negra deve ser contada não apenas como uma história de lutas, mas como uma história de vitórias” (Davis, 2016). Os recursos pedagógicos devem ser instrumentos que resgatam e valorizam a identidade quilombola, proporcionando um ambiente educacional que celebre a diversidade e promova o respeito mútuo.

A inclusão de saberes locais nos materiais educacionais é uma estratégia indispensável. Conforme Paulo Freire afirma, “a educação é um ato de conhecimento, não de transferência do que sabe, mas de criação do conhecimento” (Freire, 1996). Reconhecer e incorporar os conhecimentos tradicionais, como práticas agrícolas sustentáveis e medicinais, não apenas enriquece o currículo, mas também fortalece o senso de pertencimento e orgulho nas comunidades.

Além disso, a contextualização dos conteúdos, considerando o ambiente e as experiências de vida das comunidades quilombolas, é fundamental. De acordo com bell hooks, “o aprendizado acontece quando a ação é interconectada ao significado” (hooks, 1994). Os recursos pedagógicos devem refletir a realidade local, tornando a aprendizagem mais significativa e conectada com os desafios e potenciais específicos dessas comunidades.

A introdução de recursos tecnológicos deve ser feita de maneira equitativa, garantindo que as comunidades quilombolas tenham acesso às ferramentas digitais. Desenvolver aplicativos e plataformas educacionais que respeitem as particularidades culturais é uma oportunidade de ampliar as opções de aprendizagem, conectando as comunidades ao conhecimento global de forma sensível. Como Paulo Freire defende, “a tecnologia é uma forma de mediar a relação dos seres humanos com o mundo” (Freire, 1997).

A formação de professores é um componente chave nesse processo. Programas de capacitação devem ser desenhados para sensibilizar os educadores sobre as especificidades culturais, históricas e sociais das comunidades quilombolas, capacitando-os a serem agentes efetivos de uma educação inclusiva. bell hooks afirma que “o papel do educador é criar possibilidades para os alunos explorarem” (hooks, 1994).

Em síntese, a jornada em direção a recursos pedagógicos adequados para comunidades quilombolas é um compromisso com a construção de uma educação que respeite e valorize a diversidade. Ao integrar elementos culturais, históricos e sociais dessas comunidades nos materiais educacionais, estabelecemos as bases para uma sociedade mais justa, onde cada indivíduo, independentemente de sua origem, possa ter acesso a uma educação que genuinamente respeite e valorize sua identidade.

Avaliação e Monitoramento da Educação Inclusiva Quilombola:

A avaliação e monitoramento da Educação Inclusiva Quilombola são aspectos fundamentais para garantir o efetivo desenvolvimento e aprimoramento desse sistema educacional voltado às comunidades quilombolas. Em consonância com as palavras de Paulo Freire, “a avaliação autêntica é sempre diagnóstica, formativa e, por isso mesmo, permanente” (Freire, 1996). Essa abordagem visa assegurar que todos os alunos, independentemente de suas origens étnicas ou culturais, tenham acesso a uma educação de qualidade, respeitando e valorizando a diversidade.

A avaliação nesse contexto vai além das tradicionais métricas de desempenho acadêmico. Ela abrange aspectos que consideram a inclusão, a equidade e a valorização da identidade cultural quilombola. Segundo Bell Hooks, “avaliar, em um sentido pedagógico, significa criar novamente, estimular o crescimento” (Hooks, 1994). O monitoramento contínuo desses elementos é crucial para identificar desafios, medir o progresso e promover a adaptação de estratégias pedagógicas.

No processo de avaliação, é essencial considerar indicadores específicos que reflitam a realidade das comunidades quilombolas. Isso inclui a análise do currículo escolar, a formação e qualificação dos profissionais da educação, a acessibilidade das instalações escolares e a participação efetiva da comunidade no processo educacional. Angela Davis ressalta que “a avaliação deve ser um processo contínuo, não um evento isolado” (Davis, 2019). A coleta de dados quantitativos e qualitativos é vital para uma compreensão abrangente do impacto das políticas educacionais inclusivas.

O monitoramento constante permite a detecção precoce de desigualdades e a implementação de medidas corretivas. Conforme Paulo Freire destaca, “a prática educativa é a prática da liberdade, o que implica a compreensão da educação como uma forma de intervenção no mundo” (Freire, 1996). Isso inclui ajustes nas práticas pedagógicas, investimentos em recursos didáticos específicos e a promoção de

ambientes escolares que respeitem e celebrem a diversidade cultural. Além disso, a participação ativa das comunidades quilombolas no processo de monitoramento é essencial para garantir uma abordagem inclusiva e culturalmente sensível.

A avaliação e monitoramento eficazes da Educação Inclusiva Quilombola também demandam parcerias entre órgãos governamentais, organizações da sociedade civil, pesquisadores e as próprias comunidades. Segundo Angela Davis, “a colaboração é a chave para a solução de problemas complexos” (Davis, 2019). Essa colaboração é fundamental para criar políticas educacionais que estejam alinhadas com as necessidades e aspirações das comunidades quilombolas, promovendo uma educação que respeite e valorize a diversidade étnica e cultural do Brasil.

REFERÊNCIAS

ABRAMOVAY, Miriam & CASTRO, Mary Garcia. **Relações raciais na escola: reprodução de desigualdades em nome da igualdade** Brasília:

UNESCO, INEP, Observatório de Violências nas Escolas, 2006. 370 p.

ACOSTA, Alberto. **O bem viver: uma oportunidade para imaginar outros mundos** / Tradução: Tadeu Breda. São Paulo: Autonomia Literária, Elefante, 2016. 264 p.

AGUIAR, Vinicius Gomes de. **Conflito territorial e ambiental no quilombo Mesquita/Cidade Ocidental: racismo ambiental da fronteira DF e Goiás**. Tese (doutorado) Universidade Federal do Goiás. Instituto de Estudos Socioambientais, Programa de Pós graduação em Geografia. Goiânia, 2015.

AKOTIRENE, Carla. **O que é interseccionalidade**. Coleção Feminismos Plurais, Coordenação: Djamila Ribeiro. Belo Horizonte –MG. Letramento Justificando, 2018.

ALMEIDA, A. W. B. **Terras de quilombos, terras indígenas, “babaçuais livres”, “castanhais do povo” faxinais e fundos de pasto: terras tradicionalmente ocupadas.** Manaus: PPGSCA – UFAM, 2006.

ALMEIDA, R. A. **Relatório Antropológico de Reconhecimento e Delimitação do Território da Comunidade Quilombola Grotão Filadélfia Tocantins.** Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, Coordenação Geral de Regularização de Territórios Quilombolas – DFQ, Superintendência Regional do INCRA em Tocantins – SR 26, Brasília – DF, 2011.

APA-TO. Alternativas para Pequena Agricultura no Tocantins. **Os Territórios Quilombolas no Tocantins.** Redação: Paulo Rogério Gonçalves. Edição: Raphael Alves Vieira da Silva. 2012.

ARROYO, Miguel G. **Currículo, território em disputa.** 5 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013.

ARRUTI, José Maurício. **Da “educação Do campo” à “educação quilombola”: identidade, conceitos, números, comparações e problemas.** Dossiê: povos e comunidades tradicionais (Carlos Guilherme octaviano do Valle, Rodrigo de Azevedo Grunewald – orgs.) Raízes v.33, n.1, jan-jun / 2011 ASSIS, Luís Guilherme Resende de. **Da romaria negra popular às comunidades quilombolas do Norte do Tocantins.** *Áltera – Revista de Antropologia*, João Pessoa. Vol. 1, N°. 4, jan. / jun. 2017, p. 205-235.

BEAUD, Stéphane. WEBER, Florence. **Guia para a pesquisa de campo: Produzir e analisar dados etnográficos.** Tradução de Sérgio Joaquim de Almeida. Revisão da tradução de Henrique Caetano Nardi. Editora Vozes Ltda. Petrópolis, RJ. 2007.

BONI, Paulo César. MORESCHI, Bruna Maria. **Fotoetnografia: a importância da fotografia para o resgate etnográfico.** Universidade

Estadual de Londrina. Doc On-line, n.03, Dezembro 2007, www.doc.ubi.pt, pp. 137-157.

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. **Repensando a pesquisa participante**. Brasiliense. São Paulo, 1999.

BRASIL. Congresso Nacional. **Projeto de Lei n.º 1786 de 2011**. (Da Sr.^a Jandira Feghali e outros) Institui a Política Nacional Griô, para proteção e fomento à transmissão dos saberes e fazeres de tradição oral. 2011. Acesso: http://www.leigrionacional.org.br/files/2013/05/PL_Lei-Griio-Nacional-1786-2011.pdf

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Texto constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações determinadas pelas Emendas Constitucionais de Revisão nos 1 a 6/94, pelas Emendas Constitucionais nos 1/92 a 91/2016 e pelo Decreto Legislativo no 186/2008. – Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2016. 4096 p. 1988.

BRASIL. **Decreto presencial nº 5.051 de 19 de abril de 2004** que promulga convenção 169 de 1896. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5051.htm.

BRASIL. **Decreto nº 4.887** de 20 de novembro de 2003. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4887.htm

BRASIL, **Lei nº 10.639** D.O.U. de 9 de janeiro de 2003. Presidência da República, Casa Civil. Brasília, DF.

BRASIL. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). **Cartilha Nacional de Alimentação Escolar**. Conselho Nacional dos Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados, do Distrito Federal e da União Grupo Nacional de Direitos Humanos. Brasília, DF. 2014

BRASIL. 2013. Ministério da Educação. **Resolução/CD/FNDE n. 26, de 17 de junho de 2013. Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no Programa Nacional de Alimentação Escolar.** Diário Oficial da União, de 18 de junho de 2013

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Conselho Nacional da Educação. Câmara Nacional de Educação Básica. **Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica.** Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular.** Brasília, 2018. BRASIL. **Plano Nacional de Educação (2014-2024).**

BRASIL. **Relatório da situação da infância e adolescência brasileiras. Diversidade e equidade: pela garantia dos direitos de cada criança e adolescente.** Unicef,149

Brasília, DF, 2003. Disponível em:

http://www.unicef.org/brazil/pt/siab03_1.pdf>. Acesso em: 26/03/2020.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”.

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

Conselho Editorial

Editores
Fundadores:
Dr. Oston de

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados

Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil